

II CONSVET

Certificamos que o trabalho intitulado **ABORDAGENS METODOLÓGICAS NA INVESTIGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS EM NECROPSIAS VETERINARIAS: REVISÃO SISTEMÁTICA DE PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS** de autoria de **Marla Raquel Silva, Maurício Maranhão Chaves, Luciano Diniz dos Santos, Luciano Faria Vicari Júnior, Júlia Dayseane Nascimento de Araújo e JOÃO FERNANDES FLORIANO**, foi apresentado na modalidade banner, no evento **CONGRESSO PERIÓDICO NACIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA CONSVET**, realizado em 29/09/2025 a 30/04/2026, contabilizando carga horária total de 80 horas.

ISBN: 978-65-982433-6-4
DOI: 10.5281/zenodo.19806805

29/09/2025 a 30/04/2026

